

РАЗРАБОТКА МОДИФИЦИРОВАННОГО TELEGRAM-БОТА

Назаров Алишер Искендерович¹, Мухаммадиев Нурфайз²

¹Ташкентский университет информационных технологий имени Мухамада ал-Хоразмий,
доцент кафедры «Компьютерные системы»

²Ташкентский университет информационных технологий имени Мухамада ал-Хоразмий,
бакалавр кафедры «Компьютерные системы»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857738>

Abstract. *The article presents the development of software that provides information services for companies, including fast access to information, reduced server load, and decreased user response time to the network.*

Keywords: *Telegram bot, integration, consultation, service provision.*

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы обусловлена тем, что программные средства, предоставляющие различные информационные услуги, в частности, боты (роботы) все больше входят в современную экономику: позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы управления финансами и бухгалтерским учетом в организации, что приводит к улучшению эффективности компании и увеличению конкурентоспособности на рынке [1].

Рассмотрим наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются современные Telegram-боты для бизнеса: недостаточная персонализация и проблемы с безопасностью личной информации пользователей, ограниченность функциональности по интеграции с другими приложениями, низкая скорость обработки данных и степень автоматизации задач. Боты интегрируются в навигатор, приложение, на сайт, в программу или на другую платформу [2].

Учитывая все вышеуказанные факты, предлагается разработка, в части, улучшенной доступности интеграции Telegram-бота в программные средства 1С: Бухгалтерия, что позволяет пользователям получать доступ к информации и выполнению задач в любое время и в любом месте, где есть интернет-соединение. Это облегчает работу с бухгалтерскими записями и повышает удобство использования с настройкой для автоматического выполнения задач и обработки запросов без необходимости участия операторов [3]. Это позволяет сократить расходы на персонал, уменьшить время реакции на запросы клиентов, снизить нагрузку на сервера и повысить производительность, т.к. пользователи могут получать информацию и выполнять задачи без необходимости открывать приложение 1С Бухгалтерия.

Описание телеграмм продукта. Разработанный Telegram-бот оказывает информационно-технологическое сопровождение своих программных продуктов, Кроме того, имеет практическую новизну перед мобильными приложениями, не требуется отладка и занимает мало места в памяти, а также клиенты получают услуги по поддержке и развитию разработанного программного обеспечения.

Telegram-бот будет принимать заявки на консультацию от клиентов на обновление программного средства, также может проверять тарифы клиентов для оказания консультации и в нужный момент сообщить клиентам, чтоб они связались с менеджерами для продления их контракта. Проверка договоров клиентов будет осуществляться путем

проверки срока договора через ИНН-клиента, если проверка прошла успешно, то есть срок договора ещё не истек, то заявка принимается и бот должен передать его для обработки в группу консультантов.

Для выполнения выше перечисленных функций Telegram-бот будет иметь следующую блок-схему (см. рис.1.):

Рис.1. Блок-схема Telegram-бота с 1С: Бухгалтерия

Учитывая все детали выше, получим бот со следующими функциями (см. рис.2-5):

Рис.2. Начало работы бота по принятию заявок на ИТС

Рис.3. Меню бота

Рис. 4. Процесс принятия заявки

Рис. 5. Пересылка заявки ботом в группу

ВЫВОДЫ

1. Telegram-бот автоматизирует различные отрасли сферы экономики, что является фундаментальным принципом робономики. Человеческий фактор решает только в основном для надзора за процессом без личного участия. Производственные мощности приблизятся к потребителям, что позволит создавать услуги очень высокого качества, а также оптимизировать логистику.

2. Участвует в качестве эксперта по принятию решения в процессе принятия заявки и проверка контракта информационно – технологическое сопровождение для компании, (ФИО-клиента, номер клиента, вопрос по которому они обращаются)

3. Предоставляет возможности на обновление и доработку программного средства, ранее установленной компанией, т.е гибкость разработанного программного средства;

4. Оказывает консультацию по услугам информационно – технологического сопровождения, по запрашиванию различных документов, даёт клиентам возможность сохранять стабильное взаимодействия между ними;

4. Telegram-бот осуществляет оптимизацию очереди при приеме заявок от клиентов при обращении к менеджерам компании, данная возможность исключает случаи, когда клиентам приходится ждать в длинных очередях, чтоб обратиться к менеджерам.

5. Улучшение качества жизни в перспективе благодаря освобождению людей от ручной и монотонной работы. В сочетании с достижениями медицины это приведет к улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни людей.

REFERENCES

1. Экономика-математическое моделирование. Учебник. Под ред. – М.: Экзамен, 2006. С.16.
2. Бондарева Н.Н. Состояние и перспективы развития робототизации в мире и в России. // Мир (Модернизация, инновация, развитие). 2016, т.7, №3, с. 49-57.
3. <https://hub.forklog.com/rol-robotov-v-ekonomike-budushhego/>